

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: No tiene
Nombre o título de la norma o del caso	: Las normas de la OIT y la industria mundial de la confección
Fecha de promulgación o publicación	: 2011
Entidad u órgano emisor	: Industria global de confecciones bajo normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Analizar cómo se aplican mecanismos de regulación responsiva en la gobernanza transnacional de la industria de la confección, integrando normas de la OIT con esquemas de autorregulación empresarial.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: Uso de tripartismo (gobiernos, empleadores y trabajadores) como pilar responsivo. Adopción de pirámides de sanción en acuerdos internacionales de cumplimiento. Tensiones entre normas voluntarias (códigos de conducta) y la necesidad de enforcement público.
Definiciones clave	: No se encontró

D. Ámbito de aplicación	
Sujetos obligados por la norma o el caso	: Empresas textiles multinacionales y cadenas de suministro
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Alcance global (caso ilustrado en países en desarrollo).
Duración o vigencia de la norma o del caso	: Estudio de 2011
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	: Evidencia de la difícil articulación entre autorregulación privada y control estatal.
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: Se avanzó en estándares laborales básicos, pero con dificultades de enforcement, lo que limita la efectividad.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	X
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	